

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Касимова Дилрабо Баходировна

Преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами

Эргашева Дилнавоз студентка 5-курса ТГПУ

Аннотация: руководство интерактивными играми детей дошкольного возраста находится в прямой зависимости от комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах деятельности.

Ключевые слова: игра, активность, творчество, сюжет игры, действие, мотив воспитания.

Abstract: the management of plot-role-playing games for preschool children is directly dependent on complex pedagogical influences carried out in different types of activities.

Keywords: game, activity, creativity, game plot, action, motive of education.

Интерактивная игра обучает детей в действии, этот процесс требует полной отдачи, задействует все умения и навыки. Цель интерактивных игр – изменить или улучшить модели поведения детей, развить познавательную сферу, логическое мышление, слуховое внимание, речевую активность, повысить интерес к учебе и многое другое.

Интерактивные игры являются отличным подспорьем для учителей и воспитателей в ДОО. Как один из методов обучения и воспитания, игры обладают следующими преимуществами:

развивают познавательный интерес;

снижают уровень стресса, напряжения, утомляемость;

способствуют развитию речи и мелкой моторики;

способствуют развитию памяти, мышления и внимания;

способствуют развитию воображения и творческих способностей;

увеличивают работоспособность;

в процессе игры задействованы все дети;

учат детей работать в группе, согласовывая свои действия;

учат обосновывать мнение, отстаивать собственную позицию и в тоже время, прислушиваться к другим участникам.

В современном учебном процессе широко используются интерактивные игры для детей шести – семи лет. Находясь в игровом пространстве ребенку легче понять математические задачи, выучить правила, общаться со сверстниками. Плюс интерактивных игр в том, что их можно использовать практически в любой области обучения и воспитания.

Интерактивная игра является особой формой познавательной деятельности ребенка. С помощью интерактивных игр можно создать комфортные условия для обучения или воспитания, что делает учебно-воспитательный процесс более продуктивным, поскольку ученик чувствует себя более уверенно, успешно, осознает свою интеллектуальную состоятельность.

Это общие плюсы, которые касаются интерактивных игр в целом. В зависимости от того, где применяются игры, могут выделяться и другие преимущества. Например, интерактивные игры при изучении английского языка, помогают формировать правильное произношение, развивать лексику, навыки общения на иностранном языке и др. Игры можно сделать на любую тематику, например, игра по ПДД для дошкольников или начальной школы, поможет детям легко запомнить правила дорожного движения.

Интерактивные игры для дошкольников и школьников немного отличаются друг от друга (из-за возраста участвующих). Для дошкольников чаще всего используют следующие типы игры.

Основанные на народных сказках. Такие игры малышам будет понять проще, ведь все персонажи знакомы. В любом случае, воспитатель всегда

придет на помощь, либо заранее напомнив сюжет сказки, либо в процессе задавая наводящие вопросы участникам.

Игры, которые знакомят с окружающим миром. Для примера, тематика таких игр – «Домашние животные», «Фрукты и овощи», «Съедобное – несъедобное» и т. д.

Игры, в которых используются технические средства – презентации, интерактивные доски и др. Это помогает сделать игры более наглядными и увлекательными.

Для школьников игры уже немного сложнее.

Игры, развивающие самоконтроль, обучающие групповой поддержке, взаимодействию с одноклассниками.

Логические игры – развивают логическое мышление.

Дидактические игры – несут в себе функцию обучения.

Развивающие игры – развивают познавательный интерес, эмоциональность, воображение и т. д.

Этапы интерактивных игр могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа игры и возраста участников. Для начала педагог подбирает ту игру, которая соответствует нужной теме. Все участники игры должны ознакомиться с задачей, которую им предстоит решить (ситуацией, проблемой), узнать о цели, которую нужно достигнуть.

Педагог рассказывает участникам о правилах игры, инструктирует их, как они могут действовать в игровом процессе. В процессе игры участники взаимодействуют друг с другом, пытаясь достичь поставленной цели. Сам игровой процесс может также делиться на несколько этапов, в него можно вносить изменения, если это предусмотрено правилами (этот пункт должен обговариваться заранее).

После окончания игры, педагог и участники анализируют ход игры, дают оценки игровому процессу, стараясь абстрагироваться от него, комментировать, как посторонние наблюдатели. Выводы, которые делают

сами дети, особенно ценные. Так дети учатся размышлять, переносить игровую ситуацию в реальную жизнь.

Интерактивные игры по праву можно считать одним из новых способов передачи знаний и умений, который позволяет интеллектуально развивать ребенка, учиться с интересом. Современная педагогика ставит перед специалистами новую задачу – методический арсенал, который используется в работе, должен постоянно обновляться и трансформироваться. Игровые технологии, как нельзя лучше, способствуют этому.

К игре не обязательно долго готовиться или отводить ей целый урок. В идеале такие игры занимают от пяти до пятнадцати минут, но даже в такой сжатый срок можно решить много воспитательных и развивающих задач. Игры помогают социально развивать и стимулировать деятельность детей. Во время игрового процесса, дети могут свободно выражать свои эмоции, вербально или невербально общаться с другими участниками. Взаимодействуя между собой, дети социализируются, личностно развиваются. Например, можно заметить следующее – кто более активен, у того выше мотивация учиться, да и процесс обучения проходит более интенсивно. В процессе игры, дети могут выплескивать свои эмоции – положительные или негативные, быстро устанавливают контакты со сверстниками.

На практике интерактивные игры показывают хороший результат. У детей повышается познавательный интерес, появляется умение работать в коллективе. Ведь победа группы зависит от умений ее участников. Это хорошая возможность для ребенка преодолеть застенчивость, нерешительность, научиться верить в себя и свои силы.

Интерактивные игры могут затрагивать любую тему – хорошая возможность обсудить сложные вопросы или решить интересную задачу. С помощью игровых технологий педагог может помочь ребенку научиться уважать других, научиться принимать решения, научиться сочувствовать, сопереживать, справляться со страхами или стрессом, развивать чувство

юмора и многое другое. Современные школьники должны уметь самостоятельно находить информацию и уметь применять ее на практике, уметь аргументировать свою точку зрения – для развития этих и других навыков опять же очень хорошо подходят интерактивные игры.

Все вышеперечисленное подводит нас к тому, что знание игровых технологий важно для каждого педагога или воспитателя, может стать отличным подспорьем в работе с детьми, повысить свою востребованность и квалификацию.

Литература:

1. Касимова, Д. Б. (2022). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6)*, 244-248.
2. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. *Spanish Journal of Society and Sustainability, 3*, 9-11.
3. Касимова, Д. Б. (2022, November). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И НОВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 108-112).
4. Касимова, Д. Б. (2022). СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ, ПРИСУЩИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. *Results of National Scientific Research International Journal, 1(6)*, 239-243.
5. Kasimova, D. B. (2023). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS. *Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2)*, 46-48.
6. Kasimova, D. B., & qizi To'ychiyeva, S. R. (2023, January). МАКТАБГАЧНА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА FAOLIYAT KO 'RSATADIGAN

In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 417-420).

7. Касимова, Д. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БОЛАЛАР БИЛАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИНТЕРФАОЛ УСЛУБЛАР ВА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ УСЛУБИЯТИ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(24), 88-90.

8. Касимова, Д. Б. (2021). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. *Экономика и социум*, (10 (89)), 737-740.

9. Kasimova, D. B. (2021). Content and types of interactive games. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 119-120.